

Aproximación analítica de *Ma mere l'oye* de Ravel
(Pavane de la Belle au bois dormant y Les entretiens de la Belle
et de la Bête)

Josué Kairuz Merino

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar una aproximación analítica de los movimientos 1 y 4 de *Ma Mere L'Oye* de Ravel, para piano a cuatro manos. Además del análisis escrito, se adjuntará la partitura analizada que servirá para ilustrar durante la lectura.

I. Pavane de la Belle au bois dormant

Estructura:

Este primer número presenta a grandes rasgos una estructura de **A B A'**. Cada una de estas tres secciones generales presenta a su vez subdivisiones, que se configuran de la siguiente manera:

Sección A (compás 1-8)	Sección B (compás 8-12)	Sección A' (compás 13-20)
Frase a1 (1-4)		Frase a'1 (13-16)
Frase a2 (5-8)		Frase a2 (17-20)
Centro en La (a1) y en Mi (a2). Ambas modalidades son menores.	Centro en Do (modalidad mayor)	Centro en La y en Mi

Esta división se efectúa principalmente por dos factores.

El primero el cambio a una modalidad mayor en el compás 8. Mientras que **a1** está construido sobre el modo antiguo de La, y a2 en su dominante diatónica, Mi frigio; a partir del compás 8 se abandona la sonoridad menor y se establece un punto de diferenciación notable. El centro principal de esta sección se encuentra en Do.

El segundo factor es la reaparición del elemento melódico principal de la pieza, en el compás 13, además del retorno a un modo menor.

Apuntes armónicos:

Al final del trabajo se adjuntará la partitura analizada en detalle, por lo que en este apartado sólo trataremos los aspectos armónicos que podrían generar mayor conflicto.

Algunos analistas como Frank A. D'Accone, señalan que la primera frase **a1**, se construye sobre un primer grado de La menor. Esto tiene cierta justificación, pues vemos como el primer La de la mano izquierda se repite en cada compás, generando una nota pedal. Sin embargo, aunque esta nota pueda tener cierta relevancia, la textura lejos de ser armónica encaja más con una construcción contrapuntística a dos voces. La manera en la que se presenta en la versión orquestal, vendría a confirmar esta hipótesis. La flauta lleva el elemento melódico de la mano derecha, mientras que la trompa con sordina, el de la mano izquierda. Al menos en la orquestación, no se ve reflejada una intención de poner mayor énfasis en la nota La, ni en mantenerla sonando en un tercer instrumento, simulando un efecto de pedal del piano. Es por esto que consideramos poco adecuada una explicación de las relaciones armónicas entre las dos voces haciendo alusión solamente a un primer grado de La menor. Las relaciones armónicas señaladas en la partitura hacen referencia a los posibles armonías que se generan entre las dos voces, pero en ningún caso esto pretende contradecir la constitución contrapuntística de esta frase. El hecho de que su concepción o esencia sea lineal, no implica que a nivel vertical no se generen ciertas relaciones que pueden ser también objeto de análisis.

En el compás 5, aparece una nota cromática (FA#), que deja de tener justificación dentro del modo de La eólico, y de su derivado Mi Frigio. Una hipótesis sería que este fragmento no está construido en un solo modo, sino en dos: Mi Frigio y Mi eólico. La única nota diferencial de estas dos escalas es el Fa, que en Mi frigio es natural y en Mi eólico sostenido. Por tanto se justificaría argumentando una posible bimodalidad, sobre el mismo centro (Mi). También se puede entender como una simple nota de paso cromática entre fa y sol, o fa natural como una apoyatura de la nota real, en este caso fa sostenido. Observamos que la justificación de esta coexistencia del fa y el fa# es difusa, sin embargo considero que la abstracción más adecuada de este fragmento, debe apuntar al cromatismo y no tanto a la nota aislada. De esta manera se establece una relación entre el cromatismo **fa-fa#-sol** de los compases 5 y 6, con su homónimo descendente del compás 12, re-do#-do^b.

Si bien la frase **a2** se expande texturalmente generando un contenido menos contrapuntístico y más vertical, resulta difícil definir una armonía clara. Si bien no a la vez, en estos compases aparecen todas las notas de ambos modos (Mi frigio y Mi eólico), exceptuando la nota Do. Si bien forzando una explicación basada en apoyaturas y notas de paso podrían encontrarse

acordes clasificados de Re menor, Re Mayor o Sol Mayor sobre la nota pedal de Mi, la realidad es que consideramos que lo más importante en esta subsección es el color armónico que da concretamente el modo y el centro sobre Mi. Cabe señalar también la riqueza que se genera en la textura, donde cada elemento encarna un movimiento y una personalidad propia que se conjuga en el total de la percepción. Esto también lo podemos aprehender en la frase a'1. Las 4 líneas están bien diferenciadas, y a su vez ninguna perturba el elemento temático de la línea más aguda. El “bajo” lleva una nota mantenida, el “tenor” una línea que oscila entre 3 notas, la “contralto” una sola nota que es articulada en cada tiempo del compás, y la “soprano” la línea principal, más expresiva y extensa en registro. Esta es una de las características que aporta gran interés dentro de la aparente sencillez y “desnudez” intrínseca del movimiento.

En la sección B se retoma una textura más contrapuntística. Lo interesante armónicamente aquí es que estando construido sobre la escala de Do Jónico, a partir del sol del bajo en el compás 10, comienza una marcha diatónica de quintas que se resuelve no en Do, sino en La, que aparece primeramente como La mayor (con el do sostenido), que se convierte en la menor justo antes de enlazar con la reexposición. Este giro cadencial sería típico del modo Mixolidio. También puede verse como que la dominante menor de La resuelve sorpresivamente dando un efecto de picarda.

La reexposición (**a1'**) vuelve a tener una textura más armónica, con una nota pedal de Re. La armonía que se forma aquí es de un acorde de Rem (IV grado de La) con séptima (Do), novena (Mi) y onceava (Sol). Este tipo de acordes es típico del lenguaje de Ravel y de los compositores franceses de la época, al igual que la manera de construir la melodía no con las notas base del acorde (re-fa-la), si no con las extensiones que se dan añadiendo terceras. (do-mi-sol-[si]).

Análisis:

Las ideas principales sobre las que se construye la pieza, son el elemento melódico 1 (de la mano derecha) y el elemento melódico 2 (de la mano izquierda).

En este apartado procederemos a discernir cómo se desarrollan estos dos elementos durante la pieza y cómo de esta manera, adquiere cohesión y sentido a través del denominador común de la idea.

Ambos elementos se contraponen en su morfología. El elemento 1 está basado en un arpeggio ascendente, mientras que el elemento 2 se basa en una escala descendente. En el segundo compás se efectúa una repetición literal del compás 1, generando un efecto de bucle, que se rompe después de la caída del compás 3. Finalmente en el compás 4 termina de “cerrarse” la frase.

A simple vista la estructura de la frase es evidente, se expone una idea, se repite, y se cierra. Para intentar desmenuzar los motivos por los cuales el autor ha tomado ciertas decisiones y no otras, procederemos a plantear preguntas sobre estas, y a imaginar otros “camino” o decisiones hipotéticas que podría haber tomado.

¿Qué función tiene la repetición literal del segundo compás? Si bien es cierto que la repetición de la idea sirve como un “aprendizaje” del oyente, en la que este descifra inconscientemente el significado de lo que percibe y se cuestiona sus consecuencias, esto sigue sin explicar el motivo de una repetición tan literal. Consideramos que lo que busca el autor es generar el efecto bucle, el cual se rompería ante cualquier mínimo cambio entre el compás 1 y 2. El movimiento tiene un carácter contemplativo, calmado, reflexivo e incluso triste, relacionado con la historia que le da título (La bella durmiente). El bucle refuerza este carácter, pues el volver hacia lo conocido y no hacia lo nuevo, el retorno hacia lo mismo, es lo que provoca una profundización en el significado e induce al estado contemplativo y reflexivo.

En el compás 3 se rompe el bucle, cesa la repetición literal. El elemento 2 mantiene su esencia morfológica de escala, pero esta vez no desciende (la-sol-fa-mi), sino que asciende (la-si-do-re-mi). El elemento 1, abandona la forma ondulada y desciende, expandiendo su registro descendente hacia el Mi, cerrando de esta forma la frase. Sin embargo el “cierre” no es completo, la pieza aún no termina. Las octavas expanden considerablemente el registro hacia el grave, lo que resulta en una novedad y muestra la dirección hacia la que deberá de asomarse el oyente.

¿Cómo es que estas octavas no distorsionan la coherencia con lo que se percibe anteriormente, si aparentemente es la primera vez que percibimos un salto con esta interválica? Si bien no han sido estrictamente de octava, en los 2 primeros compases han estado presentes los saltos de séptima, de sexta y de quinta. También la repetición de la nota La en el tiempo fuerte de cada uno de los 3 primeros compases está relacionada con la repetición de la nota Mi del compás 4, a pesar de no darse esta en exactamente la misma octava. Son estos dos rasgos: el salto y la repetición de la misma nota (nota pedal), los que comparten las octavas del compás 4 con lo que le antecede.

Otra cuestión importante que podríamos formularnos es la decisión de cerrar la frase, así como la duración o “longitud” del cierre. ¿Por qué dos compases, y no tres o cuatro? La explicación reside en la propia idea sobre la que se sustenta y construye la totalidad del movimiento. Así como la morfología, la interválica, la rítmica o las alturas que componen la idea, producirán una consecuencia directa en la forma de lo que le suceda, otro parámetro subyacente de la idea y del que por ende se deriva la totalidad, es la proporción. El hecho de que las dos principales ideas o elementos constitutivos más su repetición, tengan una proporción de 2 compases (lógicamente en este caso concreto, de 4/4, a un tempo lento) implica que su “cierre” esté *proporcionado* con relación a estos. Estas consecuencias no sólo las vemos en el “cierre” o consecuencia de los compases 3 y 4, sino en la proporción de todo el movimiento. Todas las frases tienen una duración de 4 compases.

Dado que hemos determinado que el movimiento se sustenta en dos elementos melódico-temáticos principales, cabría preguntarse qué relación hay entre estos y cómo es posible que exista una lógica global coherente, basada en 2 elementos, que por su denominación, implican una diferenciación. Examinando ambos elementos, podemos ver que presentan rasgos comunes. El diseño melódico ondulado ascendente-descendente es visible

en ambos. La proporción de un compás más otro de repetición también coincide. La relación interválica entre estos es muy clara, predominantemente con relaciones de tercera o de sexta. Esto se observa más claramente si se eliminan las notas extrañas como el retardo del Mi en el tercer tiempo, o la escapada del fa en el cuarto. En cuanto a rítmica, carácter, dinámica y/o articulación, también se observan claras similitudes. Pese a ser dos líneas melódicas diferenciadas, lo cierto es que a la vez comparten más rasgos comunes que diferentes o contrarios. La percepción si bien es de dos líneas, también es de dos líneas que no chocan, no se contradicen, apuntan hacia el mismo lugar (el La) y siguen un recorrido similar. Cuesta discernir cuál es la principal y cuál la secundaria, y por ende cuál está derivada de la otra. En este análisis optamos por denominar el elemento melódico 1 como la idea principal de la que se deriva el elemento melódico 2, por dos motivos. El primero es que lo volvemos a encontrar en la Reexposición (compás 13), a diferencia del elemento 2. El segundo, porque además de ser la voz superior, presenta más saltos y una rítmica más elaborada que le dotan de mayor énfasis y expresividad, a diferencia del segundo elemento, cuyo único salto es el de séptima menor (la-sol), y cuya rítmica es más regular (♩ ♩ ♩ ♩).

Determinamos que en el compás 4 se genera un “cierre”, una finalización y por ende una separación con lo que sucederá a continuación. ¿Qué es lo que provoca, en este caso, esa percepción musical? Como hemos dicho antes, la línea melódica de la mano derecha da un giro global descendente, en el que alcanza su registro más grave hasta el momento. También observamos cómo ambas líneas reposan sobre exactamente el mismo Mi (cuarto compás), cuyo valor es de redonda, el valor más largo hasta el momento, por tanto, de más estaticidad y menor movimiento, con un diminuendo que en el caso del piano se da de manera natural, dada la mecánica del instrumento.

El cese de movimiento indica el final, el “cierre”. Cesar, acabar, finalizar, parar, terminar, detener, estacionar, son todos conceptos relativos al movimiento, por tanto, el valor largo (la redonda en este caso), detiene el movimiento, o lo que es lo mismo, finaliza la frase, que se sustenta en el movimiento. Esto mismo es lo que provoca una “separación” con lo que continúa después, pues lo que sigue, es la reanudación del movimiento y por tanto el “inicio” de la nueva frase. Añadimos el recurso típico del diminuendo al final de la frase, y la reducción de la textura al unísono (Mi), lo que enfatiza esta percepción de “cierre”.

Una vez presentada la primera frase del movimiento (**a1**), el enlace generado por las octavas de la línea grave nos lleva a la frase **a2**. La denominación **a**, indica que mantiene una relación

muy cercana con **a1**; por el contrario el 2, implica una diferenciación. ¿Qué es lo que se mantiene y qué es lo que cambia? La línea aguda es la de mayor movimiento (corcheas), más saltos y mayor registro. Esto provoca que destaque con respecto al resto de la textura. La percepción se centra mayormente en esta línea, que está evidentemente derivada de la idea principal, el elemento melódico 1. El diseño melódico es igualmente ondulado, pero esta vez descendente-ascendente (al contrario que la primera). Rítmicamente es casi idéntico, y pese a no basarse en un arpeggio triádico como en el primer caso, el diseño con saltos hace igualmente alusión al elemento melódico 1. Es por estos motivos que determinamos una relación muy próxima a la frase **a1**.

Sin embargo la novedad en este fragmento, es la expansión y el cambio en la textura. ¿Qué función tiene este cambio? ¿Por qué no continuar con una textura solamente a dos voces? Resulta difícil dar una explicación. Consideramos que lo que se pretende es enfatizar el cambio de frase con respecto a la anterior. La diferencia más destacable entre a1 y a2, es precisamente la textura. La nota pedal es común a ambas, el elemento melódico principal de a2 es una variación muy poco desdibujada del elemento principal de a1. La novedad radica en el cambio de textura. Imaginar una continuación alternativa en la que se evite esta expansión de la textura, resulta casi inviable, pues se corre el riesgo de caer en la monotonía.

Otro motivo para denominar esta frase como a2, es que se construye con la misma estructura interna de a1. El compás 6 es la repetición exacta del compás 5, que genera el bucle. Los compases 7 y 8 cierran la frase. El cierre se produce por motivos muy similares al cierre de a1: La desaceleración rítmica, la reducción de la textura (hasta quedarse solo un La grave), la cadencia modal (mi-la), el descenso del elemento melódico principal, y en general el cese de movimiento.

En la anacrusa del compás 9 comienza la sección B, que se compone de una sola frase. El primer dilema que encontramos aquí es la denominación. ¿Por qué considerar este fragmento como una nueva sección particularmente diferente de la anterior, y denominarlo como B? ¿Por qué no considerarlo a3?

El principal cambio que se da en esta sección es a nivel de alturas y relaciones de centralidad/armónicas. La sección anterior estaba sustentada en modos menores. La frase a1 se construye con un claro centro en La, y una configuración correspondiente a La Eólico, aunque al cerrar la frase, el reposo se encuentra en la nota Mi, generando un efecto análogo al de semicadencia. La frase a2 si bien tiene cierta gravedad sobre Mi, el reposo final se

encuentra verdaderamente en La. Aunque especifiquemos y diferencemos La eólico de Mi (eólico o Frigio), lo cierto es que toda la sección tiende principalmente a La.

La sección B está construida sobre un centro en la nota Do, y una configuración correspondiente a Do Jónico o Mayor. Preferimos utilizar la designación “Jónico” simplemente por la connotación modal, y el diatonismo que presenta esta sección. El cambio a un modo “mayor”, “colorea” notablemente la percepción de este fragmento. Aporta “frescura” y novedad con respecto a las frases anteriores. Debemos señalar también, que en esta sección se abandona el elemento melódico principal. En la frase a1 se presenta, en la frase a2 se parafrasea, y en esta nueva sección ya no lo encontramos en su constitución inicial. Esto no significa que todo sea completamente nuevo, pues lo que encontramos está derivado de la idea fundamental. Hacemos más bien referencia no tanto al fondo, sino más bien a la “envoltura” o presentación de este. La idea permanece, sin embargo de manera más implícita que antes.

¿Qué función tienen estos dos cambios? ¿No existe quizá la posibilidad de continuar con un modo menor? ¿Por qué no parafrasear la idea (el elemento melódico 1) esta vez en modo mayor? ¿No habría sido eso suficiente novedad? Consideramos que de haberse continuado con una modalidad menor, se habría corrido el riesgo de fatigar al oyente. La primera sección presenta un color enfáticamente menor, “oscuro” o “apagado”. No hay ningún momento de “luminosidad”. Esto es debido al diatonismo y al objetivo de remarcar la sonoridad modal. Si fuese una pieza de un contexto más clásico y basada en la tonalidad tradicional, el “sabor” menor no sería tan menor, ni el mayor tan mayor, pues el cromatismo y el movimiento entre regiones son los que aportan esa alternancia relativamente recurrente. En esta pieza se enfatiza un color específico, una sonoridad intrínseca del modo. Por este motivo la sección B aporta la novedad sonora que impregna el fragmento.

Por otro lado, ¿por qué prescindir de la paráfrasis de la idea? ¿Por qué en a2 se lleva a cabo y por qué aquí no? ¿Podría haberse hecho en ambas frases, o en ninguna? Considero que se prescinde de esa “aliteración” por el mismo motivo, la fatiga. Imaginemos que la repetición del compás 1 que se da en el compás 2, se hubiese dado nuevamente en el compás 3. Lejos de aportar algo nuevo, surtiría el efecto contrario. Repetir literalmente una vez enriquece el significado, pero seguir repitiendo provoca que las expectativas dejen de existir. El futuro ya se conoce, el devenir ya se ha escuchado, por lo que deja de ser curioso, se pierde el misterio, y con este el interés y la atención del que escucha. Esto mismo aplica a la sección B. Repetir, aunque ligeramente modificado, el elemento melódico 1, carece de sentido. (Todo esto se aplica a este contexto y a esta concepción de la música. Obviamente no corresponde con

corrientes de carácter minimalista, cuyos objetivos son completamente diferentes, y donde la repetición es lo que valida y da significado).

Esta nueva sección retoma la estructura contrapuntística de a1. El elemento principal continúa estando en la línea superior, y presenta nuevamente la construcción de bucle, aunque el resto de elementos no le acompañan. En el compás 10, se introduce la tercera “voz”, en el grave, la cual presenta un diseño “zig-zag” que recuerda a las octavas del compás 4. Se cierra la frase y la sección en el compás 12, donde el movimiento frena, principalmente a causa de la redonda de la voz grave. Un diseño en forma de escala (derivado del elemento melódico 2), enlaza con la Reexposición.

Esta nueva frase (a'1) que comienza en el compás 13, presenta similitudes tanto con a1 como con a2. La estructura interna vuelve a ser la misma, el bucle, la repetición exacta del primer compás en el segundo, y la finalización de la frase. El elemento melódico principal se presenta en la línea más aguda, de manera literal. Sin embargo la textura de este fragmento, es análoga a la de a2. Esta vez la sonoridad modal también aporta novedad. Durante tres compases tenemos un bajo pedal sobre la nota Re (IV de La). Esto provoca énfasis en el “color” específico del IV grado de La eólico, (equivalente a Re dórico). Si bien es un “coloreado” menor, su interválica no genera un carácter tan oscuro como el de La eólico o Mi frigio/eólico. A partir del compás 16, se repite casi literalmente lo ya expuesto en los compases del 4 al 8.

¿Por qué esta repetición de una frase entera? ¿Podría haber generado algo nuevo en lugar de repetir explícitamente? Nuevamente es difícil dar una explicación. Desde la primera vez que se presenta a2, hasta su repetición literal, hay dos frases de separación. El oyente no tiene tan presente la frase a2 como para que volverla a escuchar le resulte invasivo. Además, contribuye a dar “redondez” y “equilibrio” a la estructura general. El oyente percibe: a1- a2 - b - a'1 - a2. La repetición (aunque no literal) de a1, genera expectativas de volver a escuchar también a2. En este caso el compositor decide satisfacer estas expectativas, y en lugar de ingeniar un supuesto b'2 que corriese el riesgo de ser muy diferente y por ende, novedoso a lo que le antecede, prefiere mantener lo “mismo”, sabiendo que no resulta incisivo. Además, como hemos visto, algo característico de este movimiento es la repetición literal, que en ningún momento cansa, sino que siempre enriquece el significado.

IV. Les entretiens de la Belle et de la Bête

Estructura:

Este movimiento presenta una estructura basada en dos secciones, a las que denominamos como A y B. La estructura final que acaba confeccionando es la siguiente:

Sección A (1-48)	Sección B (49-105)	Sección A' (106-145)	Coda o Sección de Cierre (B') (146-final)
Subsección a1 (1-23)	Subsección b1 (49-68)	Subsección a'1 (106-127)	Subsección b1' (146-159)
Subsección a2 (24-48)	Subsección b2 (69-105)	Subsección de Transición (128-145)	Coda(159-final)
Tema de la Bella (1)	Tema de la Bestia (2)	Temas 1+2	Tema de la Bestia (2) muy transformado
Centros en FaM, Mi Eólico y Do Jónico	Tonalidad difusa inestable e	Centros en FaM	Centro en FaM

Apuntes armónicos:

Armónicamente, el movimiento es muy elaborado y sorprendente. Aunque tiene una base tonal, la construcción de los acordes, sus relaciones, entre otros detalles, lo hacen difícil de abordar y explicar convincentemente. En este apartado procederemos a explicar algunos de estos fragmentos.

El inicio ya presenta una dificultad a la hora de categorizar. La melodía está construida sobre el modo Lidio, con centro en Fa (por este motivo el si natural). La progresión de los 4 primeros acordes es relativamente clara, exceptuando el último, confeccionado por las notas do-re-la, y en la melodía se añade un fa. Si se piensa como un re-fa-la-do, podemos decir que se trata de un sexto grado con séptima diatónica, con esta en el bajo. Lo que debemos destacar es como el compositor no trata la séptima como una disonancia ajena o añadida al acorde, sino como una nota base tan sustancial como la 5ta o la 3ra, lo que justifica el salto del Do (7ma) al Fa del siguiente acorde, generando un efecto cadencial. En ningún caso Ravel se ve forzado a “resolver” esta disonancia con algún procedimiento más escolástico, pues no la considera disonancia, sino como una nota propia del acorde. Esta “libertad” de las notas añadidas es una de las características del compositor, y está presente toda la pieza, en la que vemos ya no solo séptimas, sino novenas, oncenas y treceas tratadas como nota real del acorde.

En el compás 18 se presenta un acorde peculiar, aunque solo en aspecto y tratamiento. Las notas que lo componen son Do#(Reb)-Si-Sol-Fa. Como vemos, ordenado (Sol-Si-Reb-Fa), presenta la estructura de un acorde de V7, en este caso del V, en disposición de Sexta aumentada (Francesa). Lo peculiar es que no llega nunca a resolver en el V, sino que adquiere una función de acorde “bordadura” en relación con el II, con un salto llamativo en el bajo de tritono (Sol-Do#). Es curioso como Ravel utiliza recursos convencionales, pero siempre desdibujados, presentados de manera sofisticada y original.

En el compás 22 vemos claramente una dominante. Ravel suele aprovechar este tipo de acordes para desdibujarlos, o “embellecerlos”, manteniendo su estructura básica y añadiendo todo tipo de “tensiones”. Este procedimiento es cierto que lo realiza en todos los acordes, la diferencia es que en los de dominante suele ser más cromático y marcado, dada la naturaleza inestable y “disonante” del acorde. En este caso, sobre la estructura Do-Mi-Sib(Séptima menor), vemos cómo en sólo dos compases ya tenemos 13na(La) y 9na(Re) en la melodía, 5ta rebajada (Fa# o Solb), 5ta aumentada (Sol#), e incluso lo más llamativo, altera la séptima, el Sib, convirtiéndolo en un Si natural, lo que rompe la estructura del acorde de séptima de dominante, al convertir la séptima menor en mayor. Esto se explica más naturalmente como un cromatismo Sib-Si-Do, pero ni está plasmado de forma evidente, ni deja de ser poco habitual. También podría explicarse como que los dos últimos tiempos del compás 23 se genera un acorde de Mi Mayor, sobre un bajo de Do.

En la subsección a2, vemos un cambio muy directo a Mi eólico. Lo llamativo es cómo entre los compases 36 y 41, la construcción deja de pensarse en grados (no confundir con funciones), y pasa a basarse en la escala pentatónica menor de Mi (Una derivación de Mi eólico, eliminando las notas Fa# y Do, dejando la estructura Mi-Sol-La-Si-Re). Justo en el compás 41 aprovecha esta ambigüedad, e introduce el Fa natural, el cuál genera una tendencia que se confirma después, hacia el centro de Do. Este acorde de Dominante de Do, se presenta de una manera típica en Ravel, y también en Debussy. La sensible (Si) se suprime, o en este caso, se intercambia por la 4ta (Do), que genera una sonoridad menos explícita, basada en el pentatonismo (do-re-fa-sol-la).

La sección B es en apariencia ambigua y difícil de categorizar. Aunque la disposición y los diseños contribuyen a desdibujarlo, los compases del 49 al 58 están basados en dos acordes de Séptima de Dominante. El primero sería Si-Re#-Fa#-La, aunque con la quinta alterada, que se convierte en Sol. Este acorde de Si dominante, resuelve en Mi, también con una estructura de V7 (mi-sol#-sib-re-fa-do#), con la quinta rebajada, novena menor, y trecena mayor. La sección completa se basa en transposiciones y variantes de este procedimiento.

A rasgos generales, estos son los procedimientos armónicos que caracterizan el movimiento.

Análisis:

Este movimiento está basado en lo que hemos denominado el tema de la Bella, por su carácter dulce y amable. En la sección B, aparece un nuevo tema (derivado del anterior), al que hemos denominado como tema de la Bestia, pues tiene un carácter más “agresivo” e incluso “desagradable”, en el registro grave del piano. En la versión orquestal el compositor adjudica este tema al Contrafagot, para acentuar este carácter. La sección A' es una “analogía musical”. Los dos temas coinciden al mismo tiempo, como si los dos personajes bailaran. Esta idea es enfatizada por el compás ternario. El movimiento alcanza el punto de mayor tensión en el compás 144, en el que hay una breve pausa. Es aquí donde se vuelve a presentar el tema de la Bestia, pero esta vez en un contexto mucho más apacible, en el registro agudo del piano. En la versión orquestal lo realiza un solo de violín en un registro bastante agudo. Esto simbólicamente representa la transformación de la Bestia a su forma humana. A rasgos

generales, podemos ver que todo el movimiento se basa en la narrativa general de la historia que le da título, simbólicamente representada en lo musical.

La sección A se basa en una textura acompañada, en la que la idea melódica se va desarrollando. Es evidente cómo toda esta sección se basa en la idea, por sus características motivicas. Es a partir de la sección B, donde encontramos el tema de la Bestia. ¿Qué relación tiene este tema con la idea principal?

La idea principal se compone de dos atributos: el movimiento basado en saltos, y la nota mantenida. El tema B presenta la nota mantenida al principio, que con un glissando escrito que va al va a la nota Si, desde la que se dibuja un giro de salto ascendente, y un salto aún mayor descendente derivado de la idea(**si-mib-mi**), derivado de (**re-do-fa-la**).

En este movimiento es fácil reconocer ambos temas constantemente. El compositor en ningún momento los desdibuja lo suficiente como para que no se perciba una vinculación cercana. ¿Cómo puede no sonar repetitivo y fatigoso para el oyente? A pesar de que específicamente el tema de la Bella lo encontramos en todas las secciones, siempre lo vemos sobre armonías diferentes, transportado a otras notas. Además, algunas veces encontramos la “cabeza” del tema (**re-do-fa**), y otras sólo la “cola” (**la-si-re-do-fa**). En el caso del tema de la Bestia, nunca lo encontramos exactamente igual.

Adjunto

Ma mère L'Oye

5 pièces enfantines

Pour Piano à 4 mains

IV. Les entretiens de la Belle et de la Bête

MAURICE RAVEL

"Quand je pense à votre bon cœur, vous ne me paraissez pas si laid." - "Oh! dame ouï j'ai le cœur bon, mais je suis un monstre." - "Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous." - "Si j'avais de l'esprit, je vous ferais grand compliment pour vous remercier, mais je ne suis qu'une bête."

A

...La Belle, voulez-vous être ma femme?" - "Non, la Bête!"

- "Je meurs content puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois." - "Non, ma chère Bête, vous ne mourrez pas: vous vivrez pour devenir mon époux!" ... La Bête avait disparu et elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'Amour qui la remerciait d'avoir fini son enchantement. (M^{me} Leprince de Beaumont)

Mouvt de Valse très modéré $\text{♩} = 50$

Prima *pp* très doux et expressif

Seconda *pp*

M. ravel: 107

32

I^{11} IV I^{11} IV (Mi Pentatónica)

40

très court

U de Do: I $11\frac{4}{4}$ I U I

pp *p* *ppp*

très court

49

Sourdine

un peu en dehors

pp *p*

57

pp *mf*

65

très expressif

p *pp*

73

pp

79

85

Animez peu à peu

p

92

Assez vif

mf

f

99

Rall.

ff

A

106 **1^o Mouvt**
pp
peu en dehors

115 *pp*

123 *p*

132 **Animez** *p* **peu** *p* **à**

139 *pp* **Vif** *pp* **A¹**

146 *glissando* 8 *pp* *très expressif*

151 8 *Rall.*

Presque lent 8

159 *pp* *p* *expressif et en dehors*

165 *Rall.* 8 *ppp* 8 *ppp*